

О. В. Горошков¹, А. В. Мокієнко², С. М. Солтик¹, С. Л. Дубовик¹,
Є. В. Коболєв¹, К. К. Садовий¹

БЕЗПЕЧНА ПИТНА ВОДА І СПАЛАХИ ВОДНО-ОБУМОВЛЕНИХ ХВОРОБ

¹Одеський національний медичний університет
²Національний університет «Острозька академія»

Authors information

Горошков О.В. <https://orcid.org/0000-0001-5029-0235>
Мокієнко А.В. <https://orcid.org/0000-0002-4491-001X>
Солтик С.М. <https://orcid.org/0009-0007-2895-6353>
Дубовик С.Л. <https://orcid.org/0000-0001-7754-1524>
Коболєв Є.В. <https://orcid.org/0000-0002-9819-8929>
Садовий К.К. <https://orcid.org/0009-0001-7006-3280>

Summary. Horoshkov O. V.¹, Mokienko A. V.², Soltyk S. M.¹, Dubovyk S. L.¹, Kobolev E. V.¹, Sadoviy K. K.¹ **SAFE DRINKING WATER AND WATERBORN OUTBREAKS.** - *The Odessa National Medical University*¹, *National University «Ostroh Academy»*²; e-mail: The review presents an analysis of outbreaks of water-conditioned infections for 2000–2014 in Europe, North America and New Zealand. The outbreaks are divided into three categories: raw water contamination, inefficient purification and malfunction of the distribution network. It was established that the main causes of outbreaks were groundwater contamination (permeation of wastewater due to heavy rains); surface water contamination (wastewater discharge into reservoirs, increased turbidity and color of water); problems of water treatment enterprises (WTP) (inefficient disinfection and coagulation, shortcomings of maintenance and operation of equipment); Emergency situations on water distribution networks (cross-connections, pipe breaks, wastewater pollution). It is shown that the main pathogens that caused the highest number of victims of consumers were cryptosporidium, norovirus, giardia, campilobacter and rotavirus; the highest number of different pathogens were on WTP and in the distribution network; the largest number of affected consumers with gastrointestinal diseases was contaminated from surface water sources, WBO events in water distribution networks. The need to take into account the WBO analysis with water supply companies to improve risk analysis tools and to develop measures to reduce them in the production of safe drinking water.

Key words: distribution network, drinking water, pathogens, water treatment, water safety plan, waterborne outbreak.

Реферат. Горошков О.В., Мокієнко А.В., Солтик С. М., Дубовик С. Л., Коболєв Є. В., Садовий К. К. **БЕЗПЕЧНА ПИТНА ВОДА І СПАЛАХИ ВОДНО-ОБУМОВЛЕНИХ ХВОРОБ** В огляді представлено аналіз спалахів водно-обумовлених інфекцій (WBO) за 2000–2014 рр. у Європі, Північній Америці та Новій Зеландії. Спалахи за причинами розподілено на три категорії: забруднення сирової води, неефективне очищення та несправності мережі розподілу. Встановлено, що основними причинами спалахів були забруднення підземних вод (проникнення стічно-фекальних вод через сильні дощі); забруднення поверхневих вод (скид стічних вод у водойми, збільшення каламутності та кольоровості води); проблеми водоочисних підприємств (WTP) (неефективні дезінфекція та коагуляція, недоліки технічного обслуговування та експлуатації обладнання); аварійні

ситуації на водорозподільних мережах (перехресні сполучення, розриви труб, забруднення стічними водами). Показано, що основними збудниками, які спричинили найвищу кількість постраждалих споживачів, були криптоспоридії, норовірус, лямблії, кампілобактер та ротавірус; найвища кількість різних збудників була на WTP та у мережі розподілу; найбільша кількість уражених споживачів із шлунково-кишковими хворобами була при забрудненні з поверхневих джерел води, подій WBO при аваріях на водорозподільних мережах. Обґрунтовано необхідність врахування аналізу WBO водопровідними компаніями для вдосконалення інструментів аналізу ризиків та розробки заходів щодо їх зменшення при виробництві безпечної питної води.

Ключові слова: мережа розподілу, питна вода, збудники, очищення води, план безпеки води, водно-обумовлений спалах.

Безпека питної води відіграє значну роль в якості життя людини в сучасних суспільствах. Тому, проблеми з мікробними збудниками в питній воді можуть мати важливий вплив на здоров'я населення. Поява спалахів хвороб, що переносяться водою (WBO), також може знизити довіру до водопостачання, збільшити ризики та зменшити прийняття питної води [1]. WBO, викликані забрудненням питної води, фіксуються у всьому світі [2]. Одним із найскладніших питань, що стоять перед очисними спорудами питної води (WTP), є невизначеності, пов'язані зі зміною клімату, та вплив, який він матиме на якість поверхневих вод. Збільшення екстремальних гідрологічних подій на додаток до змін температури повітря може збільшити ризик виникнення WBO. Найбільш вразливі водойми до майбутніх змін клімату, ймовірно, стануть неглибокими озерами, де хімічні процеси будуть змінені на підвищення температури води, рН та лужності. Скидання стічних вод із комбінованих каналізаційних систем, спричинене сильними опадами, розповсюджує патогени, що переносяться водою, в поверхневі води. Підвищення температури може збільшити швидкість утворення побічних продуктів дезінфекції поверхневих вод [3]. Забруднення навколишнього середовища, інтенсивне вирощування худоби, забруднення стічними водами джерел питної води є факторами ризику, які необхідно вирішити [4].

У виробництві безпечної та естетично підходящої води для споживання людиною аналіз та оцінка ризиків у повному циклі, від водозбору до споживача, вважається першорядним завданням Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Для досягнення цієї мети в рамках рекомендацій щодо безпечної питної води розроблено плани безпеки води (WSP) для усунення небезпечних подій, які можуть вплинути на виробництва питної води від водозбору до споживача. Ризики, пов'язані з подіями, оцінюються як контрольні точки. WSP слід регулярно та постійно оновлювати [5]. Для кількісної оцінки бар'єрного ефекту та необхідної обробки можна використовувати модель аналізу мікробних бар'єрів (МБА) [6]. Якість сирової води оцінюється і відповідно до результатів визначається необхідна ефективність очищення. Після цього обчислюються ефективність етапів очищення, встановлених на WTP. Різниця між необхідною та обчисленою ефективністю бар'єру показує, чи потрібна додаткова обробка.

Незважаючи на узагальнене використання рейтингу ризику в WSP, оцінка та порівняння заходів безпеки води не мають спільного та структурованого підходу [7]. Перегляд WBO, пов'язаних з виробництвом питної води, може допомогти пролити світло на найбільші проблеми, з якими стикається водна промисловість. Мета роботи [8] - проаналізувати причини спалахів питної води, оцінити можливі причини виникнення цих подій з метою підвищення безпеки питної води.

У цьому огляді [8] розглянуто спалахи водно-обумовлених інфекцій за 2000–2014 рр. у Європі, Північній Америці та Новій Зеландії. Джерелом служили державні національні системи реєстрації WBO. У країнах, що розвиваються, інформація, пов'язана з WBO, менш доступна або навіть відсутня [9], тому ці країни не були включені до цього огляду. Таким чином, включено 15 країн: Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія та США. Державні національні системи реєстрації частоти та поширеності WBO у цих країнах можуть відрізнятися.

У цій роботі [8] аналізуються три причини WBO: забруднення сирової води; дефіцит очищення на підприємстві та несправність систем розподілу.

WBO, спричинені забрудненням сирової води

Ймовірні причини спалахів, корельованих із забрудненням сирової води в ділянках водозбору, були розділені на дві категорії за походженням води: WBO, пов'язані з ґрунтовими водами та WBO, пов'язані з поверхневими водами.

Одинадцять спалахів шлунково-кишкових захворювань (10 021 споживач) були пов'язані із забрудненням ґрунтових вод. Більшість (82%) повідомлених спалахів виникла при забрудненні ґрунтових вод до 2007 року.

Етіологічними агентами були норовірус у шести спалахах, *Cryptosporidium* у двох подіях, один з *Campylobacter*, один з двома бактеріальними збудниками (*Escherichia coli* та *Campylobacter*), один з норовірусом і *Campylobacter*. Норовірус був переважаючим збудником, оскільки виявлений у семи WBO. *Campylobacter* був присутній у трьох спалахах, але лише одного разу це був єдиний виявлений етіологічний агент.

Представлено кілька причин WBO для подій із забрудненням ґрунтових вод, де сильний дощ був пов'язаний з шістьма спалахами. Забруднений стік, зниження якості сирової води, забруднення стічних вод та танення снігу були причинами по одній події. Нарешті, багато причин забруднення відповідали за один спалах. Поверхневий стік, здається, є переважаючим (73%) у забрудненні сирової води, оскільки події здебільшого спричинені інфільтрацією забрудненої води після сильних опадів. У трьох спалахах залишки фекалій тварин були ймовірним походженням мікробіологічного забруднення.

Спалахи для подій із забрудненням ґрунтових вод показують, що п'ять країн пережили більше 1000 випадків інфекційних хвороб шлунково-кишкового тракту по одній події: Канада, Фінляндія, Франція, Греція та США.

Ідентифіковано тринадцять спалахів, спричинених забрудненою поверхневою водою. Більшість випадків (87%) відбулися після 2007 року.

Етіологічними агентами були патогенні криптоспоридії у шести подіях та норовірус у двох спалахах. *Shigella*, *Giardia* та норовірус були збудниками по одному спалаху, поліетіологічними були двоє спалахів.

Причинами забруднення поверхневих вод були сильні опади, забруднення стічними водами, домашні тварини, землеробство та підвищення вмісту органічних речовин. Більшість інфекцій у виявлених подіях були пов'язані із забрудненням стічними водами. Найвища кількість орієнтовних випадків, спричинених забрудненням поверхневих вод, була зосереджена у Швеції: 49 400 споживачів питної води внаслідок двох особливо великих спалахів у 2010 та 2011 роках. Друга за величиною кількість постраждалих споживачів була розташована в Норвегії.

WBO, спричинені недоліками очищення

Аналізуючи 18 розглянутих інцидентів, що виникли за дефіцитами очищення у виробництві питної води, можна помітити, що присутні кілька етіологічних агентів, і жодний не є переважним. *Campylobacter* був присутнім майже в третині спалахів, норовірус - у двох з чотирьох спалахів із множинним збудником. *Cryptosporidium* відповідав за три спалахи, але в одному з них як частина змішаного агента. Ротавірус і *Giardia* були частиною подій з численними етіологіями. Також були присутні *Shigella*, *Salmonella*, *Enterococci* та *E. coli*.

Технічні причини, які в кінцевому рахунку призвели до спалахів, можна розділити на дві основні групи. Перша група включала 11 спалахів, спричинених неефективністю дезинфекції, а друга група - чотири WBO у зв'язку із недостатньою коагуляцією сирової води. Подія в Швеції продемонструвала, що хімічні речовини, які використовуються у виробництві води, можуть бути забруднені. У цьому випадку сіль, що використовувалася для пом'якшення води, була забруднена ентерококами та кишковою паличкою.

Сім WBO виникли у зв'язку із дефіцитом очищення в Північній Америці: в Канаді один спалах, у США шість. В Європі відбулося 8 спалахів, що відповідало 43% випадків. В Італії та Франції спалахи спричинили понад 2500 випадків шлунково-кишкових захворювань. У Новій Зеландії виникли три WBO із меншою кількістю постраждалих.

WBO, спричинені несправністю систем розподілу

26 спалахів були наслідком несправності мережі. У семи спалахах були присутні кілька етіологічних агентів, коли одночасно були ідентифіковані бактеріальні, вірусні та паразитарні збудники. Три WBO були невстановленої етіології. У решті спалахів було виявлено один етіологічний агент: норовірус - сім спалахів, *Cryptosporidium* та *Campylobacter* - по три спалахи, *E. coli*, *Giardia* та *Salmonella* - по одному спалаху.

Найважливіша інформація щодо причин збоїв у розподілі систем показує, що перехресні зв'язки є основною причиною спалахів у системі розподілу. Іншими ідентифікованими причинами були роботи з технічного обслуговування або ремонту у водних мережах, проникнення стічних вод через витоки, забруднення резервуарів та біоплівки в мережі розподілу через низький попит. Причиною, яка вплинула на найбільшу кількість споживачів, стала інтрузія стічних вод. Більше половини таких WBO були зареєстровані у Фінляндії (2) та США (5) - це майже три чверті постраждалих споживачів. Серед решти країн у Великобританії та Данії ідентифіковані чотири та три спалахи відповідно, тоді як решта країн мали менше виявлених спалахів.

В обговоренні автори огляду [8] зазначають наступне.

Основними причинами забруднення ґрунтових вод були стічно-фекальні води через сильні дощі. Більшість повідомлених подій відбулася до 2007 року. Повинні бути ретельно впроваджені заходи щодо зменшення ризиків забруднення сирової води та зони водозбору, наприклад, встановлення санітарно-захисних зон та виявлення потенційних джерел забруднення. Спалахи внаслідок забруднення поверхневих вод після 2007 року для більшості випадків не дозволяють зробити жодного припущення щодо захисту джерел сирової води. Основними причинами забруднення поверхневих вод, ідентифікованих у цьому дослідженні, є скид стічних вод у джерело води та збільшення каламутності та кольоровості води. Ці події можуть відбуватися під час сильних дощів, але також при низькому рівні води. Це вказує на те, що для джерел поверхневих вод повинні бути реалізовані вищезазначені заходи щодо зменшення ризиків забруднення сирової води та ділянки водозбору.

Криптоспоридії, норовірус, лямблії, кампілобактер та ротавірус були основними збудниками, що спричинили найвищу кількість постраждалих споживачів. Однак, вибір ключових слів у пошуку літератури можливо, викликав упередженість, що зменшило роль інших етіологічних агентів. Спільними для ідентифікованих збудників є помірні резистентність та інфективність. *Cryptosporidium* і *Giardia* хлоррезистентні, при цьому зниження каламутності (коагуляція з подальшою фільтрацією) є важливим для адекватної обробки води. Найвища кількість різних збудників була ідентифікована для WTP та мережі розподілу. Кількість споживачів з шлунково-кишковими захворюваннями була найвищою для подій забруднення, пов'язаних з джерелом поверхневої води, приблизно в шість разів вище, ніж для забруднення ґрунтових вод.

Основною причиною WBO при WTP була визначена неефективність УФ-обробки або хлорування, збільшення каламутності, недоліки технічного обслуговування, несправне обладнання (наприклад, насоси). Для багатьох подій виявлено одночасно кілька причин. Для зниження ризику WBO в Норвегії був розроблений інструмент оцінки ризику для етапу дезінфекції, який може сприяти запобіганню WBO [10].

Водорозподільна мережа мала найбільшу кількість WBO. Однак для кожної події кількість постраждалих споживачів була низькою і тому загальна кількість постраждалих споживачів не дуже висока. Причинами, визначеними в цьому дослідженні для WBO в мережі розподілу, були перехресні зв'язки, розриви труб та проникнення стічних вод у мережу. Також повідомлялося про випадки забруднення резервуарів системи розподілу. Одна подія в Греції підкреслює небезпечність норовірусу через його високу виживаність у воді (до 15 днів згідно даним Seitz et al. /11/) і хлоррезистентність [12].

У цьому дослідженні [8] були критично оцінені збудники WBO. Обмеження полягали у тому, що спалахи були оцінені лише в тому випадку, якщо причина події була вказана у довідці та була присутня у вибраних базах даних. В огляді [13] в Північних країнах за 1998 – 2012 рр. загалом було виявлено 175 спалахів, які перевищують кількість спалахів, виявлених у цьому дослідженні [8]. Причому, кількість випадків захворювань мала

однаковий порядок для Швеції, Фінляндії та Данії за ці роки, тобто 1998–1999 рр. [14]. Тобто, виявлені причини спалахів у цьому огляді [8] можуть не охоплювати незначні події із невеликою кількістю постраждалих.

Ця робота [8] не стосувалася відмінностей між малими та великими WTP. Тенденція полягає в тому, що в цих систематичних оглядах більше уваги приділено середнім та великим водопроводам у порівнянні із невеликими [15]. У дослідженні [16] проаналізували невеликі WTP у Фінляндії і встановили, що невідповідність у виробництві мікробіологічно безпечної питної води є більш ймовірною у малих водних підприємств із кількістю споживачів до 1000. Попередні огляди підкреслили незначну кількість невеликих спалахів, про які не повідомляється або є погано задокументованими [17]. У Фінляндії, де кількість постраждалих споживачів нижче 0,01%, вважається, що виробництво безпечної питної води у всіх видах установок не гарантується і не потрібно застосовувати більше заходів [16].

Основна мета систем очищення води - доставити безпечну питну воду споживачам [18]. Внаслідок мінливою якості сирової води, варіаціями попиту на воду та експлуатаційними проблемами на WTP оцінка ризиків систем очищення води стає все більш важливою. Для оцінки ризику доступні багато інструментів. Однак виявлення можливих сценаріїв ризику виявляється складним. Очікується, що критична оцінка причин WBO допоможе WSP у роботі з визначенням ризиків, які можуть призвести до спалахів. Це демонструє необхідність подальших досліджень для зменшення ризиків WBO та необхідності обґрунтованих вказівок щодо виявлення ризиків у виробництві питної води.

Висновки

Важливість виявлення та вирішення потенційних ризиків у системах питної води має головне значення для запобігання спалахам водно-обумовлених інфекцій (WBO) та поставкам безпечної води споживачам.

Проведений аналіз показав наступне: основними причинами WBO були забруднення підземних вод (проникнення стічно-фекальних вод через сильні дощі); забруднення поверхневих вод (скид стічних вод у водойми, збільшення каламутності та кольоровості води); проблеми водоочисних підприємств (WTP) (неефективні дезінфекція та коагуляція, недоліки технічного обслуговування та експлуатації обладнання); аварійні ситуації на водорозподільних мережах (перехресні сполучення, розриви труб, забруднення стічними водами).

Основними збудниками, які спричинили найвищу кількість постраждалих споживачів, були криптоспоридії, норовірус, лямблії, кампілобактер та ротавірус; найвища кількість різних збудників була на WTP та мережі розподілу; найбільша кількість уражених споживачів із шлунково-кишковими хворобами була при забрудненні з поверхневих джерел води, подій WBO - при аваріях на водорозподільних мережах.

Слід визнати необхідність врахування аналізу WBO водопровідними компаніями для вдосконалення інструментів аналізу ризиків та розробки заходів щодо їх зменшення при виробництві безпечної питної води.

References

1. Bratanova B. et al. 2013 Restoring drinking water acceptance following a waterborne disease outbreak: The role of trust, risk perception, and communication. *Journal of Applied Social Psychology* 43, 1761-1770.
2. Karanis P., Kourenti C., Smith H. 2007 Waterborne transmission of protozoan parasites: A worldwide review of outbreaks and lessons learnt. *Journal of Water and Health* 5(1).
3. Delpha I. et al. 2009 Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water production. *Environmental International* 35, 1225-1233.
4. Chalmers R.M. et al. 2010 Detection of *Cryptosporidium* species and sources of contamination with *Cryptosporidium hominis* during a waterborne outbreak in northwest Wales. *Journal of Water and Health* 8(2), 311-325.
5. Bartram J., Corrales L., Davison A. et al. 2009 Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers. Geneva: WHO.
6. Ødegaard H. & Østerhus, S., 2014 Microbial barrier analysis (MBA) - a guideline. (202). Norsk Vann.
7. Lindhe A. et al. 2013 Uncertainty modelling in multi-criteria analysis of water

safety measures. *Environment Systems and Decisions* (33), 195208.

8. Moreira N. A., Bondelind M. Safe drinking water and waterborne outbreaks *J Water Health* (2016) 15 (1): 83-96. <https://doi.org/10.2166/wh.2016.103>
9. Baldursson S., Karanis, P. 2011 Waterborne transmission of protozoan parasites: Review of worldwide breaks - An update 2004-2010. *Water Research* 45, 6603-6614.
10. Ødegaard H., Fiksdal, L. & Østerhus, S. 2006 Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann fase 1, Report 147. Norsk vann og avløp BA (NORVAR BA).
11. Seitz S. R. et al. 2011 Norovirus Infectivity in Humans and Persistence in Water. *Applied and Environmental Microbiology*, 77(19), pp.6884-88.
12. Kambhampati A., Koopmans M., Lopman B.A. 2015 Burden of norovirus in healthcare facilities and strategies for outbreak control. *Journal of Hospital Infection*, 89, pp.296-301.
13. Guzman Herrador B.R. et al. 2015 Waterborne outbreaks in the Nordic countries, 1998 to 2012. *Eurosurveillance* 20(24), 1-10.
14. Miettinen I.T., Zacheus O., Von Bonsdorff C.H., Vartiainen T. 2001 Waterborne epidemics in Finland in 1998-1999. *Water Science and Technology* 43, 67-71.
15. Coulbaldy H.D., Rodriguez M. 2004 Development of performance indicators for small Quebec drinking water utilities. *Journal of Environmental Management* 74: 243-255.
16. Zacheus O., Miettinen I. 2011 Increased information on waterborne outbreaks through efficient notification system enforces actions towards safe drinking water. *Journal of Water and Health* 9(4) 763-772.
17. Hrudey S. E., Hrudey E. 2007 Published Case Studies of Waterborne Disease Outbreaks - Evidence of a Recurrent Threat. *Water Environment Research* 79(3), 233-245.
18. Zhang K. et al. 2012 An integrated performance assessment framework for water treatment plants. *Water Research* 46, 1673-1683.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автори внесли ривний внесок у написання роботи. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Не потрібен

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 25.01.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування